

İbn Battûta Seyahatnâmesi'nde Mûsikî

Fatih ERKOÇOĞLU

Prof. Dr.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Tarih Bölümü

fatihkocoglu@hotmail.com

 0000-0002-5439-4530

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14519224>

Özet

İslâm tarihinin kaynağı olmak bakımından seyahatnâmelerin önemli bir boşluğu doldurduğu izahıta varestedir. Örneğin kaynaklarda zikredilen pek çok olayın meydana geldiği mekanlardaki değişimi ve gelişmeyi biz bilhassa seyyahların notlarından yakalayabilmekteyiz. Bu açıdan seyyahların tasvirleri, diğer kaynaklarda zikredilmeyen pek çok konu hususunda daha da önemli olabilmektedir. Bu bağlamda hiç şüphesiz Orta Çağ'ın en önemli seyyahı İbn Battûta'nın notlarında, ülke ve beldelerin özellikleri ele alınmış olsa da daha ziyade insanların ve halkların durumları, sosyal hayat, inanç ve gelenekleriyle (bilhassa askerî merasimler başta olmak üzere) ilgili bilgilere yer verilmiş olup, bundan dolayı eseri tarih, coğrafya ve edebiyat bilgisi yanı sıra etnografik, antropolojik, sosyo-kültürel hayat bakımından büyük değer taşımaktadır.

Şahit olduğu dönemde, özellikle 8./14. yüzyılın ilk yarısına dair İslam dünyasının o günkü ahvali, ekonomik durumu, ticaret, sanat ve mimari gibi konularda oldukça mühim bilgiler veren İbn Battûta'nın Hind, Maldivler, Endonezya ve Çin gibi İslâm'ın henüz neşvü nema bulduğu bu coğrafyaları ziyaretinde kaydettiği bilgiler ise hem Müslüman dünyası hem de bu coğrafya insanının tarihi için önemli hususları ihtiva etmektedir. İbn Battûta'nın geniş coğrafya bilgisine bağlı olarak bu coğrafyaların mûsikî kültürünü de kayıt altına aldığı düşünülmektedir. Bunun ortaya çıkartılması literatüre bir katkı niteliğinde olacaktır. Biz de bu tebliğimizde onun notları arasında yer alan mûsikîye dair bilgileri ortaya koymaya ve değerlendirmeye çalışacağız.

Yapmış olduğumuz incelemelerde her ne kadar İbn Battûta'nın hayatı başta olmak üzere gezip, gördüğü ve seyahatnamesinde yer verdiği konular ve mekânlara dair birçok çalışma yapıldığı görülmüşse de onun kitabında yer alan mûsikîye dair malumatın çalışılmadığı fark edilmiştir. Bu açıdan hazırlanacak olan bu bildirinin özgün bir çalışma olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tarih, İbn Battûta, Seyahatnâme, Rihle, Mûsikî.

Music in The Travels of Ibn Battūta

Abstract

It is obvious that travel books fill an important gap as a source of Islamic history. For example, we can understand the changes and developments in the places where many events mentioned in the sources took place, especially in the notes of travelers. In this respect, the descriptions of travelers can be even more important for many issues that are not mentioned in other sources. In this context, the notes of Ibn Battūta, undoubtedly the most important traveler of the Middle Ages, although the characteristics of countries and towns are also discussed, information about the situation of people, social life, beliefs and traditions (especially military ceremonies) are also included, and therefore his work is of great value in terms of ethnographic, anthropological, socio-cultural life as well as history, geography and literature.

Ibn Battūta, who gave very important information about the state of the Islamic world in the period he witnessed, especially in the first half of the 8th/14th century, on subjects such as the economic situation, trade, art and architecture of the Islamic world at that time, and the information he recorded during his visits to these geographies such as India, Maldives, Indonesia and China, where Islam had just flourished, contain important issues for the history of both the Muslim world and the people of these geographies. It is thought that Ibn Battūta also recorded the musical culture of these geographies due to his extensive knowledge of geography. Revealing this will be a contribution to the literature. In this paper, we will try to reveal and evaluate the information on music in his notes.

Although we have seen that many studies have been conducted on Ibn Battūta's life, especially on the subjects and places he traveled and saw and included in his travels, it has been realized that the information on music in his book has not been studied. In this respect, it is thought that this paper will be an original study.

Keywords: History, Ibn Battūta, Travel Book, The Rihla, Music.

Giriş

İslâm tarihinin kaynağı olmak bakımından seyahatnâmelerin önemli bir boşluğu doldurduğu izahatın varededir. İslâm tarihi kaynaklarında zikredilen pek çok olayın meydana geldiği mekânlardaki değişimi ve gelişmeyi biz bilhassa seyyahların notlarından yakalayabilmekteyiz. Seyyahların tasvirleri, diğer kaynaklarda zikredilmeyen pek çok konu hakkında önemli ipuçları sunabilmektedir.

Dünyanın hiç şüphesiz önemli gezginlerinden birisi olan İbn Battūta'nın, seyahatnâmelere yeni bir anlayış ve üslup getirdiği ifade edilmektedir. Seyahatnâmesi'nde halkların durumları, sosyal hayat, inanç ve gelenekleriyle (bilhassa askerî merasimler başta olmak üzere) ilgili bilgiler verilmiş olup bundan dolayı eseri tarih, coğrafya ve edebiyatın yanı sıra etnografik, antropolojik, sosyo

kültürel hayat bakımından da büyük değer taşımaktadır. Seyyahın ziyaret ettiği her ülkede en üst düzeyde ağırlanmış olması, hükümdarların sofralarında bulunması, sultanlıklarda yapılan merasimlere iştirak etmesi ve müşahedelerini olabildiğince arı ve duru anlatması seyahatnamesini daha da kıymetlendirmektedir.¹

1. İbn Battûta (ö. 770/1368-69) ve Seyahatnâmesi Hakkında

Seyyahın tam adı Ebû Abdullah Şemsüddin (Bedrüddin) Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed b. İbrahim el-Kevâtî et-Tancî olup, 17 Receb 703'te (24 Şubat 1304) Fas'ın Tanca şehrinde dünyaya geldi. Berberî Levâte kabilesine mensup olan ailesi, Libya topraklarında yer alan Berka'dan buraya göç etmiş ve kendi seyahatnamesinde yer alan "*Kaza ve meşihat benim ve atalarımın mesleğidir*" cümlesinden anlaşıldığına göre birçok kadı yetiştirmişti. İbn Battûta'nın kendisi de muhtelif yerlerde kadılık yapmış, Tâmesna kadısı iken vefat etmişti. Onun hayatı hakkında en önemli kaynak kendi seyahatnâmesidir. Hayatının -725/1325 yılından itibaren takriben- 30 yılını yollarda, eski dünyayı gezmekle geçirdiği için kendi kitabından hayatına dair birçok bilgiyi bulabilme imkânımız vardır.

Kısaca *er-Rihle* olarak bilinen seyahatnamesinin tam adı *Tuhfetü'n-nüzzâr fi ğarâibi'l-emsâr ve acâibi'l-esfâr*'dir. Seyyahımız Tanca'dan hac niyetiyle yola çıkarak Kuzey Afrika sahillerinden Mısır'a, oradan yukarı Mısır bölgesi Saïd'e indi. Deniz yoluyla Cidde'ye geçmek istemişse de muvaffak olamayarak, oradan Suriye'ye gitti. Kudüs, Aclûn, Akkâ, Sûr, Sayda, Taberiye, Antakya, Dimaşk, Mekke, Kadisiye, Necef, Bağdat, Basra, Übülle, Abadan,² Şüster (Tüster) yoluyla İsfahan ve Şiraz'a vardı. Buradan da Samerrâ, Tikrit üzerinden Cezire-i İbn Ömer, Nusaybin, Sincar, Mardin'e oradan da tekrar hacca gitti. Somali, Kenya, Tanzanya, Uman, Anadolu, Kırım, Karadeniz'in kuzeyi (Deşt-i Kıpçak), Harizm, Buhara, Semerkant, Gazne, Kabil, Delhi, Maldiv, Seylan, Cava, Sumatra, Tavâlisî ülkesi, Çin, Tunus, Sardunya, Endülüs, Bilâdu's-Sevdan (Mali), Tinbuktü gezdiği ve dolaştığı yerler arasındadır.

İbn Battûta şahit olduğu dönemde, özellikle 14. yüzyılın ilk yarısına dair İslâm dünyasının o günkü ahvali, ekonomik durumu, ticaret, sanat ve mimari gibi konularda oldukça mühim bilgiler vermektedir. Hind, Maldivler, Endonezya, Çin

¹ A. Sait Aykut, "İbn Battûta", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1999), 19/361-368; bk. İbn Battûta, *er-Rihle*, haz. Talâl Harb (Beyrut: 2002), 14-22; A. Sait Aykut, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2004), 1/XXI-XXXIX. "İbn Battûta Seyahatnâmesi'nde Mûsiki" konusunu ele alırken, metinleri hem Arapçasından hem de çevirisinden mukayeseli olarak ele almaya çalıştığımızı, genel itibariyle dipnotta gösterirken de önce Arapçasına, ardından da çevirisine yer verdiğimizizi burada belirtmek istiyoruz.

² İbn Battûta, Abbâdan'a (bugün İran-Irak sınırında yer alan İran'a ait bir şehir) geldiğinde, burada erdemli bir insanın yaşadığı haberini alarak ziyarete karar vermiş, onu harap bir mabette namaz kılarak bulmuştu. O şahıs namazını kısa keserek selam vererek, seyahatimizin elinden tutmuş ve şöyle demiştir; "Allah seni dünya ve ahirette arzuladığın her şeye erİştİrsin!" demiştir. İbn Battûta'nın da "Yüce Allah'a binlerce övgü olsun ki dünyada dileğim yeryüzünü dolaşmaktı, bunu bana nasip etti. Bildiğim kadarıyla hiç kimsenin erişemediğine eriştim bu alanda...", İbn Battûta, *er-Rihle*, 207; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 1/271.

gibi İslâm'ın henüz neşvü nema bulduğu bu coğrafyaları ziyaretinde kaydettiği bilgiler ise hem Müslüman dünyası için hem de bu coğrafyanın insanının tarihi için oldukça önemli hususları ihtiva etmektedir.

İbn Battûta'nın başta Anadolu beylikleri olmak üzere, İlhanlı Devleti, Çağatay Hanlığı, Altın Orda Hanlığı, Delhi Türk Sultanlığı, Maldiv Müslümanları, Cava, Sumatra, Çin ve son olarak Afrika'daki Mali Sultanlığı ile ilgili olarak verdiği malumat gerçekten önemli olup, yegane kaynak niteliği taşımaktadır. Çoğu zaman ele aldığı coğrafya ile ilgili olarak onun verdiği malumatı kontrol edecek herhangi başka bir kaynağımızın olmadığını da burada belirtmemiz gerekmektedir.³

Yukarıda belirttiğimiz üzere başta İslâm dünyası olmak üzere çok geniş bölgeyi gezmesi dolayısıyla şahit olduğu ve notlarına kaydettiği pek çok hususiyet bulunmaktadır. Biz bu çalışmada meşhur seyyahımız İbn Battûta'nın Seyahatnâmesi'nde mûsikî ve eğlenceye dair hususları tespit ve imkân ölçüsünde değerlendirmeye çalışacağız. Malum olduğu üzere kendisi ciddi bir ilim tahsil etmiş, üst düzeyde ağırlanmış, ziyaret ettiği muhtelif ülkelerde görevlerde bulunmuş, Hind ülkesinde ve Maldivler'de kadılık yapmış bir kimsedir. Onun bu birikiminin, mûsikî açısından notlarına ne ölçüde yansıdığını anlamaya ve ayrıca Seyahatnâmesi nezdinde, onun tasvirleriyle İslâm coğrafyasındaki mûsikîye bakışı tespit etmeye çalışacağız.

2. İbn Battûta'nın Yaşadığı Dönemde İslâm Dünyası

Yukarıda seyyahımızın gezmiş olduğu güzergâhtan bahsettik. Burada da yaşadığı dönemde İslâm dünyasının durumunu kısa hatlarla vermek istiyoruz. Seyyahın memleketi olan Fas'ta Merîniler hâkimiyetlerini sürdürüyorlar ve Endülüs'ün savunmasına bu dönemde büyük katkı sunuyorlardı. Mısır, Suriye ve Hicâz'da Memlûk idaresi vardı. Yemen'de Eyyübîlerin bakiyyesi aslen Türk kökenli Resûlû hanedanı söz sahibi idi. Hürmüz boğazında Türkler varlıklarını sürdürüyordu. Anadolu coğrafyası Selçukluların yıkılması sonrasında beyliklere ayrılmıştı. Karadeniz'in kuzeyinde ise Altın Orda Hanlığı, Konstantinopol'de Altın Orda ile akrabalık bağı kurmuş Bizans vardı. Irak bölgesi henüz Müslümanlığı seçen İlhanlıların elinde idi. Fakat Ebû Said'in ölümüyle Celâyir hakimiyeti bölgede tesis edilecekti. Horasan ve Türkistan'da Çağatay Hanları'nın takipçileri varlıklarını sürdürüyordu. Çin ülkesi Moğol hakimiyetinde bulunuyordu. Delhî'de Türk Sultanlığı Hindistan'ın güneyine doğru hakimiyetini genişletmekle meşguldü. Aynı şekilde Endonezya adalarına da Arap, Fars ve Hint asıllı tacirler vasıtasıyla giren İslâmiyet, 14. yüzyılda Sumatra ve Cava'nın liman şehirlerinde etkili olmaya başlamıştı.

³ Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 1/XXXIV, XXXV.

3. İbn Battûta ve Mûsikî

14. yüzyılın ilk yarısına dair İslâm dünyasının o günkü ahvali, ekonomik durumu, ticaret, sanat ve mimari gibi konularda oldukça mühim bilgiler veren meşhur seyyahımızın seyahatnamesinde mûsikîye dair malumat epeyce miktarda bulunmaktadır. Genelde ülke ve beldelerin durumları, insanların sosyal hayat, inanç ve geleneklerini aktarırken seyyahımızın eserinde bilhassa ziyaret ettiği tekkeler ile mübarek gün ve gecelerdeki icra edilen ritüeller, davet edildiği düğünlerdeki adet ve gelenekler ile karşılaştığı askeri merasimler içerisinde mûsikîye dair bir kısım notlar tespit edilebilmektedir. Genel itibarıyla İbn Battûta birkaç yer istisna olmak kaydıyla mûsikîye dair malumatı, yukarıda bahsettiğimiz merasim ve diğer ritüelleri aktarırken tasvirî olarak yer vermektedir. Biz de bunları coğrafyalara ve kısmen de kronolojiye göre ele alırken, ilgili yerlerde bir kısım izahlarla birlikte peyder pey sunmak istiyoruz. Bilahare değerlendirmelerimizi sonuçta zikredeceğiz.

4. Mısır

Seyyah, Mısır'a geldiğinde Nil nehrinin denizle birleştiği yerde bulunan Berzah adasında bir mescit ve tekkeyi ziyaret etmiştir. Bir cuma gecesi bir şeyhin huzurunda bulunduğu bir sırada derviş ve ermişlerden oluşan bir cemaat de oradadır. İbn Battûta geceyi namaz, zikir ve Kur'ân-ı Kerîm okuyarak burada geçirdiklerini söylemektedir.⁴ Ayrıca Mısır tekkelerinden uzun uzadıya bahsettiği kısımda ise sabah namazının ardından Fetih, Mülk ve Nebe surelerinin okunduğunu, daha sonra cüzlere bölünmüş mushaflar getirildiğini, her dervişin bir cüz okuduğunu, böylece Kur'ân'ın tümü okunduğunu söylemekte; ardından zikir çekildiğini ve hafızların, Doğu tarzıyla aşır okuduklarını⁵ belirtmektedir. Seyyahımız ikindi sonrasında da aynı ibadetlerin tekrarlandığını nakletmektedir⁶

Mısır'daki yolculuğuna devam eden İbn Battûta, İhmîm şehrinde misafir olduğu tekke için de yukarıdakine benzer ifadeler kullanmaktadır; "...Onlar, şehir kadısı Muhlis, âyan takımı, demin bahsettiğim Hafîb Nüreddin, onun çocukları ve daha birçok bilginle beraber Cuma namazından sonra toplanır, ikindi namazına kadar Kur'ân'ı hatmeder ve zikir çekerler, ikindi namazını kıldıktan sonra Kehf suresini okur, akşama doğru da evlerine dönerler, adetleri böyledir."⁷

İbn Battûta Mısır'da "Mahmil Günü" adı altında Mahmil devesinin gezdirilmesini anlatırken bu günü, sokakların dolup taşıdığı seyirlik bir gün olarak açıklamaktadır. Önce dört mezhebin başkadıları, vekilü beytilmâl, muhtesib gibi üst düzey yetkililer Melik Nâsır'ın ikamet ettiği kaleye geldikten sonra mahmil denilen yük, en önde

⁴ İbn Battûta, *er-Rihle*, 51; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 1/42.

⁵ Sait Aykut, İbn Battûta'nın yetişme alanı olan Kuzey Afrika'nın Kur'ân okuma ve telaffuz biçiminin farklı olduğunu, onların genellikle İmam Verş'in kıraatini aldıklarını söyledikten sonra İbn Battûta'nın gerek makam gerekse telaffuz bakımından İmam Âsım'ın kıraatini takip eden Doğulularda bir farklılık bulunduğu için bunu ifade etmiş olabileceğini söylemektedir; bk. Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 1/58.

⁶ İbn Battûta, *er-Rihle*, 56, 57; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 1/49.

⁷ İbn Battûta, *er-Rihle*, 69; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 1/70.

bulunan bir deve üzerinde, o yıl tayin edilen emirle birlikte yola çıkartılıyordu. Emir'in yanında epey bir asker ile develere binmiş sakalar bulunuyordu. Kadın, erkek toplanır, ulema refakatinde Kahire ve Mısır'ı (Fustat) dolaşırlardı. Deve sürücüleri, develeri çeşitli seslerle harekete geçirerek önde yürürlerdi.⁸ İbn Battûta'nın notlarında bu işleri yapanlar için el-Hudât kelimesi geçmektedir. Bu ifade Arapların en eski ve gözde müzik türü olan hudâyı anlatıyordu. Kervan seyahatleri esnasında icra edilen hudâ denilen şarkılar ve türküler eski Arapların en gözde ve en eski gınâ⁹ türüydü. "Sahra mûsikisi" de denilen bu tür, deve çobanları veya deve sürücülerinin uçsuz bucaksız çölde kendilerini ve hayvanlarını canlı tutmak için terennüm ettikleri tek bir melodi ve makamdan oluşmaktaydı. Sesi dalgalandırıp titretmek, sözü uzatıp kısaltmak şeklinde icra edilen bu mûsikî dönemin özelliğini yansıtacak biçimde bedevî hayatın sadeliğini simgeliyordu. Devenin adım atışlarıyla gayet uyumlu, sanat bilgisi yeterli olmayan ilk muğanniler¹⁰ arasında sıkça görülen ve irticâli gınâ diye bilinen mûsikîye uygun bir türdü.¹¹

5. Trablusşâm

Seyyâhımız İbn Battûta, Memlûk idaresindeki Trablusşâm'dan ve şehrin idarecilerinden bahsederken, bu emirlerin her birinin "*evinin hizmetinde akşam namazından sonra davul (tabilhâne olarak geçmektedir) çalınır, kandiller yakılır*" demektedir.¹² Tabilhâne bir nevi nevbet/mehter takımı idi ve Memlûk Devleti'nde de bu kurumun olduğu biliniyordu. Tabilhâne, kös, çeşitli ebatlarda davullar, zurna, nefir, zil ve kamış düdükten oluşmaktaydı.¹³

6. Dımaşk

İbn Battûta ziyaret ettiği Dımaşk'ta halkın cenaze uğurlamakta ilginç bir tarz belirlediklerini, tabutun önde olduğu bir acayip alayın olduğunu, bu esnada hafızların güzel sesle Kur'ân okuduklarını, ağlatan namerler döktürdüklerini, bu

⁸ İbn Battûta, *er-Rihle*, 64; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 1/57. Memlûk coğrafyasında dinî mahiyetteki dördüncü bayramın "deverânü'l-mahmili's-şerîf" olduğu, bu merasimin de hükümdarlık göstergesi içinde önemli bir yere sahip bulunduğu söylenmektedir; bk. Fatih Yahya Ayaz, *Memlûkler (1250-1517)* (İstanbul: İsam Yayınları, 2015), 129. Ayrıca geniş bilgi için bk. Ş. Tufan Buzpınar, "Surre", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2009), 37/567-569.

⁹ Gınâ "sesi yükseltmek, bir sözü mırıldanmak, şarkı, türkü, gazel, kaside ve benzerini heyecan verici bir tarzda söylemek, okumak" anlamına gelmektedir.

¹⁰ Erkek şarkıcılar.

¹¹ Ahmet Hakkı Turabi, *el-Kindî'nin Mûsikî Risaleleri* (İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1996), 3.

¹² İbn Battûta, *er-Rihle*, 85; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 1/94.

¹³ Bk. Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 1/98. Memlûk sultanının seferlerinde ve savaşlarında yanında, içerisinde muhtelif davullar ve boruların yer aldığı sanâcık ve tablânâ bulunurdu. Bu kurumu Tablhâne'yi emir-i alem denilen bir emir idare ediyordu. Seferlerde de bu işle bu görevli ilgileniyordu. Mihtârü't-Tabilhâne denilen personeli içerisinde davul çalan debendâr, boru üfleyen müneffir, kös vuran küsiyy/el-kûsi benzeri musiki aletleri çalan görevliler bulunuyordu. Her akşam namazdan sonra Kale'de iki defa kös vurulurdu. Savaşlar ve seferler esnasında tablânâ sultanının çadırın hemen yanında yer alıyordu. Geniş bilgi için bk. Altan Çetin, *Türk Tarihinde Memlûk Asırları, Bir Kültür Tarihi Denemesi* (İstanbul: Timaş Yayınları, 2020), 135, 136.

manzaradan dolayı insanın kendinden geçtiğini söylemektedir. Cenaze namazını Büyük Câmî'de maksûnenin karşısında kıldıklarını; ölen imam, müezzin veya cami kayyumlarından musallaya kadar Kur'ân okunarak götürüldüğünü ilave etmektedir.¹⁴

7. Medîne

İbn Battûta, Medine'de kaldığı dört gün boyunca her geceyi Hz. Peygamber'in mescidinde geçirmişti. Halkın mescidin ortasında halkalar yaparak büyük mumlar yaktıklarını, önlerinde Kur'ân rahleleri olduğunu, bazısının Kur'ân okurken, bazısının da Allah'ı zikrettiğini belirtmektedir. Deve sürücülerinin ise mescidin her tarafında Peygamberimizin övgüsünü içeren dizeler okuduklarını aktardıktan sonra mübarek gecelerde halkın adetinin bu şekilde olduğunu söylemektedir.¹⁵

8. Mekke

İbn Battûta, Mekke'de Recep ayının hilali gökte görüldüğünde, emirin halkı haberdar etmek için davul ve zurna çaldırıldığını (et-Tubûl ve el-Bûkât)¹⁶ nakletmektedir. Birinci gün Mekkeliler yaya ve atlı olarak emirin çevresini sarmışlardır. Emir de at sırtında ve diğer herkes ellerinde silahları olduğu halde emirin önünde raks ediyorlardı. Süvariler at koşturuyorlar, piyadeler ise birbirlerine hücum ederek, mızraklarını havaya atıp yere düşmeden kapıyorlardı.¹⁷

İbn Battûta, mübarek Ramazan ayı girince Mekke emirinin konağı önünde davulların çalındığını, köslerin vurulduğunu söyledikten sonra mescidin hasırlarının yenilediğini, mumlar ve kandillerin çoğaltılarak manzaranın güzel bir hal aldığını belirtmektedir. İlave olarak hafızların güzel seslerinin mescidi çınlatarak cemaatin ruhuna tesir ettiğini zikretmektedir.¹⁸

Şevvâl ayında ise Ramazan'ın 27. gecesinde olduğu gibi mum ve kandillerin yakıldığını, minarelerin her tarafına asılan kandillerle Kutlu Mabel'in alanı (Harem) ve Ebû Kubeys Dağı'nın tepesinde bulunan küçük mescidin avlusunun aydınlatıldığını söylemekte, müezzinlerin o geceyi tekbir, tehlil ve tesbihlerle ihya ettiklerini, bu esnada halkın bir kısmının namaz kılarken, bir kısmının tavaf ettiğini, diğer kısmının da zikir ve dua ile bu vakti geçirdiğinden bahsetmektedir.¹⁹

Ayrıca Zilhicce'nin ilk günü sabah akşam ve beş vakit namazda kutlu vaktin girişini tebrik için davulların çalındığını, kösler vurulduğunu söyleyen İbn Battûta bu durumun Arafat'a çıkıncaya kadar böyle devam ettiğini belirtmektedir.²⁰

¹⁴ İbn Battûta, *er-Rihle*, 124; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 1/153.

¹⁵ İbn Battûta, *er-Rihle*, 146; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 1/186.

¹⁶ el-Bûk, boru ya da nefir olarak açıklanabilir.

¹⁷ İbn Battûta, *er-Rihle*, 178, 179; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 1/27, 228.

¹⁸ İbn Battûta, *er-Rihle*, 181; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 1/230, 231.

¹⁹ İbn Battûta, *er-Rihle*, 181, 182; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 1/232.

²⁰ İbn Battûta, *er-Rihle*, 183; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 1/233.

9. Irak

Irak bölgesinde muhtelif şehirleri gezen İbn Battûta bilhassa Necef ziyaretinde konumuzla ilgili olarak şunları söylemektedir; “Buranın nakîbüleşrafı Irak sultanı tarafından tayin edilmiş bir emirdir. Sultanın nazarında itibarı büyüktür. Sefere çıkarken ulu emirlere mahsus özel merasimle yola koyulur. Ona ait bayrak ve bando vardır. Sabah akşam kapısı önünde davul çalınır. Bu belde otorite tamamen nakîbüleşrafın eline verilmiştir. Kendisinden başka vali olmadığı gibi ne sultanın ne de diğer birinin adına vergi toplanamaz! Ben oradayken nakîp İraku’l-Acem bölgesinin şehirlerinden olan ve halkının çoğu râfîzîlerden oluşan Âvâ’dan gelme Nizâmeddin Hüseyin b. Tâceddin Âvî idi.”²¹

İbn Battûta’nın Seyahatnamesi’nde aktarılan bir olay, dönemin nevbet kültürünün açıklanması bakımında önemlidir. Önceleri ilim ve ibadetle meşgul olan ve bilahare İlhanlı hükümdarı Sultan Ebû Saîd (1317-1355) tarafından nakîb vazifesi tevcih edilen Şerif Ebû Gurre’ye yarlıg (ferman) gönderildikten başka Irak ülkesinde adet olduğu üzere hil’at, davul ve bayrak verilmişti. İlerleyen süreçte zevke dalarak ibadetleri terk eden, dünya zevkine dalan Şerif’in bu durumu sultana bildirilmiş, bunu haber alan Şerif, görünürde Tûs’ta kabri bulunan Ali b. Musâ’yı ziyaret maksadıyla yola çıkmışsa da gerçekte Horasan şehirlerinden Herat’a kaçmaya niyet etmişti. İbn Battûta onun oradan da Hind ülkesine gitmek istediğini ifade etmektedir. Bu şahıs Horasan’dan ayrılıp Pencap adıyla anılan Hind nehrini geçtikten sonra davul ve zurna çaldırınca, etrafta bulunan köy halkında “Tatar yağmasına uğradıkları” zannını uyandırdı. Millet yağma var zannederek akın akın oradan uzaklaşıyordu. Halk grup grup Üca şehrine kaçınca bu durum şehrin valisine bildirildi. Bir taraftan ne var ne yok diye teftiş yaptırılırken diğer taraftan vali asker toplayıp harp hazırlığına başladı. Akıncılar on kadar atlı ile Şerif Ebû Gurre’ye refakat eden ve davul-bayrak taşıyan bir miktar piyadeye rastladılar. Onların yanlarında tüccarlar da vardı. Askerler onlara neden böyle yaptıklarını sorunca, Irak nakîbüleşrafının Hind sultanına misafir olmak istediğini söyleyince akıncılar geri dönüp durumu valiye bildirdiler. İbn Battûta’nın aktarımına göre vali, Şerif’in kendi memleketi dışında bayrak açıp, davul çalmasını akıl zaafiyetine yormuştu.²²

Üca’ya giden Şerif, burada kaldığı süre boyunca konağının önünde davul çaldırmaya devam etti. Davula çok meraklı olduğunu söyleyen İbn Battûta, bu şahsın Irak’ta nakiplik yaparken başucunda davul çalan adamın vurma işi bittiğinde bile durmadığını ve; “Vur davulcu, bir kere daha vur!” dediğini, bu yüzden de ona “nakkâr (davula vuran)” lakabının verildiğini zikretmektedir. Sabah akşam kapısında davul çaldırıp, bayrak açtığı Hind sultanına bildirilince, hükümdar bu duruma çok kızmış, onu ayıplamıştı. Zira Hind halkının geleneğine göre padişah tarafından izin verilmedikçe kimse bayrak açamaz, davul çaldıramazdı. İbn Battûta

²¹ İbn Battûta, *er-Rihle*, 196; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 1/253.

²² İbn Battûta, *er-Rihle*, 196, 197; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 1/254.

bu işin sadece sefer esnasında yapıldığını, normal halde ikâmet esnasında sadece padişahın kapısında davul çalındığına değinmekte; Mısır, Şâm ve Irak'ta ise durumun tam aksine olduğunu, çünkü oralarda komutanların kapısında da davul çalındığını söylemektedir.²³

İbn Battûta ziyaret ettiği Vâsit yakınlarında bulunan Revâk isimli bir yerden bahsetmekte, burasının içerisinde çok sayıda dervişin bulunduğu büyük bir ribat olduğunu söylemektedir. Seyyahın ziyareti Ebu'l-Abbâs Ahmed er-Rifâî'nin torunu Şeyh Ahmed Kûçük'ün oraya gelişine rastlamıştır. Bu şahsın Anadolu'dan kalkıp, atasını ziyaret için buraya geldiği, Revâk'ta şeyhlik sırasının onda olduğu ifade edildikten sonra ikinci namazı sonrasında deflerin çalındığı, davulların vurulduğu ve dervişlerin raka başladıkları belirtilmektedir. Yatsı namazı sonrasında cereyan eden ritüelleri ise seyyahımız şöyle aktarmaktadır: “Şeyh Ahmed dedesinin postuna oturmuş, dervişler de etrafında zikre ve semâya dalmışlardı. Evvelce hazırlanmış olan yük yük odun çıkarıldı ve ateşe verildi. Allah'ı anarak yaptıkları raka yavaş yavaş zirveye erişirken dervişler birer birer ateşe girmeye başladılar. Kıpkızıl korlar tamamen sönünceye kadar kimi içinde yuvarlandı, kimi ateşi ağzına aldı. Bu sûfi tarikatının adeti böyle.”²⁴

Ahmedîler olarak bilinen bu sûfilerin bazı ritüellerini aktardıktan sonra aynı kısımda İbn Battûta, Afganpûr²⁵ yakınlarında Sarv²⁶ adıyla bilinen bir ırmağın kenarında çadır kurdukları esnada Haydârîler denilen bu dervişlerden bir bölüğün de yanlarında kamp kurduklarını kaydetmekte ve bunlar hakkında şunları söylemektedir: “...Bu tâifenin üyeleri boyunlarına bukağlar, kollarına demir halkalar geçirmişti. Reisleri simsiyah bir adamdı, biraz sonra yapacakları raka esnasında yakmak için benden odun istedi... Dervişler yatsı namazından sonra ateş yaktılar. Odunlar kor haline gelince semâ etmeye başladılar; kızıl alevin içine dalıp dans ettiler, yuvarlandılar. Üstatları benden bir gömlek istedi. Kendisine uzattığım gayet ince gömleği giydi. Kızların içinde yuvarlandı ve gömleğin yeniyile korlara vurdu, vurdu, vurdu. Sonunda ateşi söndürdü. Biraz sonra gömleği bana getirdi. Hiçbir noktada yanık izi yoktu! Hayretler içinde kaldım.”²⁷

10. İran

Seyyahımız İran coğrafyasında gezerken İsfahan yakınlarında, buraya varmadan küçük bir şehir olan Feyruzân'a uğradığında, halkın ikinci sonrasında bir cenaze kaldırmak için yollara döküldüklerine şahit olmuştur. İbn Battûta tabutun önünde ve arkasında meşalelerin yakıldığını, cenazenin arkasında ise şarkıcıların ve

²³ İbn Battûta, *er-Rihle*, 196, 197; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 1/255.

²⁴ İbn Battûta, *er-Rihle*, 200; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 1/260, 261.

²⁵ Bugün Ağvapur denilen yerin eski adı.

²⁶ Ganj nehrinin kollarından birisi olan Sarcu.

²⁷ İbn Battûta, *er-Rihle*, 201; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 1/261.

ellerinde çalgı aletleri olduğu halde sazandelerin ilerlediğini ve bunların çeşit çeşit hareketli şarkılar söylediklerini hayretler içerisinde ifade etmektedir.²⁸

11. Şiraz

İbn Battûta, Şirâz ziyaretinde burada yaşayan Hz. Hasan'ın soyundan gelen şeriflerden bahisle şunları söylemektedir; "Güvenilir kişilerden işittiğime göre orada, devletten maaşlı büyük-küçük bin dört yüzü aşkın şerif varmış. Şeriflerin nakibi Adudüddîn Hüseyinî idi. Ahali Kutlu Meşhed'de toplanınca hatim indirir. Hafızlar güzel sesle Kur'ân okur. Yemek, tatlı ve meyveler getirildikten sonra vâiz kürsüye çıkarak nasihatte bulunur. Bütün bu faaliyetler öğle namazında sonra başlar, yatsıya kadar devam eder. O esnada Taş Hatun mescide bakan kafesli bir mahfilde bulunmaktadır. Daha sonra emirlerin kapıları önünde olduğu gibi türbenin kapısında da davul çalınır, borulara ve zurnalara üflenir."²⁹

Şiraz'daki bazı adetleri aktarırken de, bu yörede bir kimsenin bir yakını vefat ettiğinde, evdeki odalardan birisini türbe yapıp cenazeyi oraya defnettiklerini ifade ettikten sonra şunları ilave etmektedir; "Odayı hasır ve kilimlerle döşeyerek ölünün baş ve ayak tarafına bir sürü mum dikerler. Sonra odanın sokak tarafına demir parmaklıklı bir kapı açarlar. Oradan hafızlar girerek güzel sesle Kur'ân okurlar. Yeryüzünde Şirazlılar gibi güzel Kur'ân okuyan yoktur. Sesleri pek hoştur..."³⁰

12. Somali

İbn Battûta, Somali kıyılarında Makdeşav (Mogadişu) sultanlığını ziyaret ettiğinde, sultanın kendilerini kabullerini aktarırken, birçok hususa yer vermekte ve özellikle burada icra edilen merasimi detaylı bir şekilde sunmaktadır: "...Davul çalındı, zurna üflendi. Önünde ve arkasında yüksek rütbeli askerler, yanı başında ise kadı ve bilginler yürüyordu. Bu heyet ile kabul dairesine girerek özel halıya oturdu...Yatsı namazına kadar böyle sohbet edilip şeyhin imamlığında namaz kılındıktan sonra bütün askerler öne çıkıp rütbeleri sırasınca dizildiler, saf bağladılar. Yine davul çalındı, borular üflendi, zurnalar öttürüldü. Bu esnada hiç kimse yerinden kımıldamıyordu. Gümbürtü bittikten sonra daha önce anlattığımız gibi herkes parmaklarıyla selam verdi ve kendi yerine döndü."³¹

13. Anadolu

İbn Battûta'nın ziyaret yerlerinden birisi de Anadolu coğrafyası idi. Anadolu'da muhtelif şehirleri gezen seyyahımız Antalya seyahatinde buradaki Ahilerden ve onların mûsikî ile uğraşıp raks ettiklerinden bahsetmektedir; "Ahi" onlara göre, "sanatının ve zanaatının erbabını toplayan ve işi olmayan genç bekarları da bir araya getiren adam"dır. Onlar ahıyı başlarına geçirirler. "Fütüvvet" denilen şey de budur. Önder olan adam bir tekke yaptırarak orayı halı, kilim, kandil gibi eşyayla

²⁸ İbn Battûta, *er-Rihle*, 213; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 1/280.

²⁹ İbn Battûta, *er-Rihle*, 225; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 1/293, 294.

³⁰ İbn Battûta, *er-Rihle*, 227; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 1/296.

³¹ İbn Battûta, *er-Rihle*, 272; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 1/364, 365.

donatır. Onun arkadaşları geçimlerini sağlayacak kazancı elde etmek için gün içinde çalışırlar. Kazandıkları parayı ikindiden sonra topluca getirip başkana verirler. Bu parayla tekkenin ihtiyaçları karşılanır, beraber yaşama için gerekli yiyecek ve meyveler satın alınır. Mesela o esnada beldeye bir yolcu gelmişse hemen tekkede misafir ederler onu... Alınan yiyeceklerden ikram ederler. Bu iş yolcunun ayrılışına kadar sürer. Bir yabancı ve misafir olmasa bile yemek zamanında yine hepsi biraraya gelip beraber yerler, türkü söylerler (ğınâ), raks ederler. Ertesi sabah işlerine giderek ikindiden sonra elde ettikleri kazançlarla önderin yanına dönerler. Onlara “fityân” deniliyor. Ben onlardan daha ahlaklı ve erdemlisini görmedim dünyada. Gerçi Şiraz ve İsfahan ahalsinin davranışları biraz ahi tayfasının andırıyor ama ahiler yolculara daha fazla ilgi ve saygı göstermektedirler. Sevgi ve kolaylıkta da Şiraz ve İsfahanlılardan daha ileri düzeydedirler.”³²

Seyyahımız muhteşem olarak değerlendirdiği bir zaviyedeki durumu ise şöyle açıklamaktadır; “Yiğitler burada toplandıkları vakit serpuşlarını çıkarıp önlerine koyarlar. “Zedâni” cinsinden güzel bir takke veya buna benzer bir şey kalır başlarında. Meclisin tam ortasında misafirlere ayrılmış bir peyke bulunmaktadır. Oraya geldiğimizde bize çeşit çeşit yemek, meyve ve tatlı sundular. Sonra türkü söylemeye (ğınâ), raksetmeye başladılar. Bunların güzel davranışları ve ikramı hayretimizi bir kat daha artırmıştır. Saatler sonra gecenin bitiminde onları tekkelerinde bırakıp ayrıldık.”³³

İbn Battûta'nı Seyahatnâmesi'ni dilimize kazandıran Aykut, seyyahın notlarında gınâ olarak zikredilen bu ifadeyi türkü söyleme şeklinde çevirmiştir. Raks kelimesi ise aynı şekilde kullanılmaktadır. İbn Battûta'nın henüz Türkçeyi öğrenmediği bir zaman olması hasebiyle tekkelerde okunan eserleri gınâ olarak zikretmesi tabii anlaşılmalıdır.

İbn Battûta ve maiyyetindekiler Mudurnu'ya giderken, tuttukları rehberin yolda kendilerini bırakması üzerine mahsur kalmışlar, bu esnada kendisi atıyla bir zaviyeye ulaşmış, bilahare yanındakileri de zaviyeye getirme imkanı bulmuştu. Cuma gecesı halkın tekkede toplandığını söyleyen seyyahımız, “...halk tekkede toplanmış, zikirle diriltiyordu geceyi.”³⁴ diyerek Anadolu'da bulunan tekke ve zaviyelerde zikir kültürünü canlı bir şekilde aktarıyordu.

Safranbolu ziyaretinde ise İbn Battûta, şehir emiri Ali Bey'in kendilerini huzuruna çağırıldığını söylemekte burada davetlilerin birlikte yemek yediklerini, bilahare

³² İbn Battûta, *er-Rihle*, 302; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 1/403, 404.

³³ İbn Battûta, *er-Rihle*, 303; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 1/405.

³⁴ İbn Battûta, *er-Rihle*, 325, 326; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 1/434, 435.

hafızların göz yaşartan yanık sesleri ve hayranlık uyandıran makamlarıyla Kur'ân-ı Kerim okuduklarını, ardından meclisin sona erdiğinden bahsetmektedir.³⁵

14. Azak

İbn Battûta Anadolu'dan, Sinop üzerinden bir Rum'un gemisiyle Kırım'a geçmiş, buradan da karayolu ile Azak şehrine ulaşmıştı. Şehrin idarecileri ve ileri gelenlerinin kendisini karşıladıklarını, bilahare yemek ikram ettiklerini aktaran seyyahımız, buradaki ritüellerden nakletmektedir; "Yemek bitince güzel sesle okunan Kur'ân dinlendi. Bir minber kurularak vaiz buraya çıktı. Hafızlar önde yerlerini aldılar. Biz cemaat olarak fevkalade iyi hazırlanmış bir hutbe dinledik. Hatip, sultan ve Tülük Tümûr Bey için dua etti. Orada hazır bulunan cemaat için de ayrı ayrı dualarda bulundu. Vâiz duayı önce Arapça söylüyor, arkadan Türkçesini açıklıyordu. Onun sözlerinin ara yerlerinde ise hafızlar Kur'ân'dan ayetler okuyorlar, bu ayetleri güzel bir nağme ile tekrarlıyorlardı. Sonra ilahi okumaya başladılar. Arapça söylediklerine "kavl" diyorlardı. Daha sonra Farsça ve Türkçe okumaya başladılar. Bu bölüme ise "mülemma" adını veriyorlardı."³⁶

Burada zikredilen kavl kelimesi her ne kadar Arapça bir kelime olsa da Farsçadaki Kavl-i Kâseger denilen bir mûsikî makamı olsa gerektir. Zira bu kelime bir yandan çalan, bir yandan da destan veya hikâyeyi makamlı bir şekilde okuyan profesyonel müzikçi anlamında kullanıldığı belirtilmektedir.³⁷ Kavvâl kelimesi ise Farsçada hânende, gûyende gibi kelimelerle birlikte kullanılmaktadır.³⁸

15. Hindistan

İbn Battûta, Hindistan ziyaretinde coğrafyanın önemli kentlerinden Sîvesitân'daki şehrin idarecisinden bahsederken hükümdarın büyük komutan ve emirlere verdiği gibi ona da "merâtib" yani davul ve bayraktan oluşan bir merasim kıtası verdiğini aktarmaktadır.³⁹ Merâtib kelimesine seyyahın Hindistan coğrafyasındaki anlatımlarda sıklıkla rastlanılacaktır.

Hindistan'da Sind nehri üzerinde ahavra adı verilen teknelerle yolculuk yapan İbn Battûta, bindiği teknenin muhtelif özelliklerini anlatırken bilhassa merâtib ile ilgili kıymetli bilgiler vermekte, dönemin idarecilerinin maiyyetiyle yolculuklarına ve merâtibin buradaki kullanımına değinmektedir. Seyyahımız bu tekne yolculuğunu şöyle aktarmaktadır; "Geminin tam ortasında merdivenle çıkılan ahşap bir oda vardır. Emir in oturması için hazırlanmış bir divan bulunur bu odada. Onun dostları

³⁵ İbn Battûta, *er-Rihle*, 328; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 1/438.

³⁶ İbn Battûta, *er-Rihle*, 340, 341; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 1/469. Mülemma; eski Fars ve Türk edebiyatlarında farklı dillerde söylenmiş mısraların oluşturduğu şiir için kullanılmaktadır; bk. Rıza Kurtuluş-İskender Pala, "Mülemma", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 2020), 41/537, 538.

³⁷ Aykut, *İbn Battûta Seyahatnâmesi*, 1/490.

³⁸ Nuri Özcan, "Hânende", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1997), 6/27.

³⁹ İbn Battûta, *er-Rihle*, 418; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 2/588.

da hemen karşısında otururlar. Memlûk askerleri sağlı sollu ayakta dikilirler. Yaklaşık kırk kişi kürek çekmektedir. Ahavranın sağ ve solunda dört gemi bulunur. Bunların ikisinde merasim bölüğü yani davul, bayrak, zurna, nefir ve gaydaları, diğer iki gemide ise şarkı söyleyenler vardır. Yolculuk başlayınca bir süre davullar çalınıyor, sonra şarkılar söyleniyor. Gün doğumundan öğlene kadar şarkıcılarla çalgıcılar nöbetleşe çalışıyor! Yemek vakti gelince gemiler birbirine hafifçe yanaşıyor, iskeleler kurularak şarkıcılar ahavraya geçip emir yemeğini bitirinceye kadar şarkı söylüyorlar. Daha sonra onlar da yemek yiyip gemilerine dönüyorlar ve karanlık çökünceye dek yolculuk boyunca şarkı söylemeye devam ediyorlar. Gece olunca sahile çıkılarak karargah kuruluyor; Emir kendi çadırına gidiyor. Sofralar hazırlanınca askerin büyük bölümü yemeğe oturuyor. Yatsı namazı kılındıktan sonra nöbet tutan bölükler işe başlıyor. Nöbeti devreden kişi yüksek sesle; “Ey Hünd-i Melik! Geceden şu kadar saat geçti!” diye bağılıyor. Sonra başka bir grup nöbeti devralıyor. Onlar da nöbeti bitirdiklerinde aynı şekilde seslenerek saati bildiriyorlar. Şafak atmadan davullar vuruluyor, zurnalar çalınıyor. Sabah namazı kılındıktan sonra yemek yeniliyor, derhal yola çıkılıyor. Eğer melik ırmak yoluyla gitmek isterse yukarıda anlattığımız gibi sürüyor düzen. Kara yoluyla gitmek isterse davul ve zurna eşliğinde devam ediyor yolculuk. Önce mabeynciler, arkadan da piyadeler yola koyuluyor. Onların hemen ardında Emir, mabeyncilerin önünde ise altı süvari vardır. Bunlardan üçünün boyunlarında davul, diğer üçünün elinde ise zurna bulunuyor. Onlar bir kasaba, köye veya benzeri yüksek bir yere vardıklarında davul ve zurna çalıyorlardı. Daha sonra askere ait davullar ve borular ses veriyor. Yine mabeyncilerin sağında ve solunda nöbetleşe şarkı söyleyen şarkıcılar sanatlarını icra etmeye başlıyorlardı. Yemek vakti gelince mola veriyorlar.”⁴⁰

İbn Battûta merâtibin düzenine dair başka bilgiler de bize aktarmaktadır. Sultanın Dihlî’deki konağına Dâr-ı Serâ adı verildiğini, bunun kapılarının çok olduğunu, ilk kapıda bir miktar muhafızın bulunduğunu söyledikten sonra burada davul, zurna ve boru çalanlara yer ayrıldığını belirtmekte, ardından dönemin uygulamasını nakletmektedir; “Soylu, nüfuzlu bir emir geldiğinde davullara vurulur, borular çalınır ve bu görevliler; “Falanca adam geldi!” diye iki defa bağırlarlar. İkinci ve üçüncü kapıda da aynı düzen vardır. Bu iki kapı arasında büyük bir koridor bulunmaktadır. İki tarafta uzanan oturaklara nevbet ehli kapıcılar oturur...”⁴¹

İbn Battûta bizzat katıldığı merasimler hakkında da uzun uzadıya önemli malumat vermekle birlikte konumuzun dışına çıkacağı için biz sadece konumuzla bağlantılı yönlerine değinmekle iktifa edeceğiz. Hükümdarın bayram namazlarına çıkışı ve bununla ilgili merasime de kitabında yer veren seyyah, burada merasime muhtelif ülkelerden gelerek katılanların fillere bindiklerini söyledikten sonra özellikle

⁴⁰ İbn Battûta, *er-Rihle*, 420; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 2/590.

⁴¹ İbn Battûta, *er-Rihle*, 465; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 2/653.

müezzinlerin de fillere binerek tekbir getirdiklerinden bahsetmesi dikkate değerdir.⁴² Devamını ise seyyahımız şöyle aktarmaktadır; “Hükümdar saray kapısından bu düzen içinde çıkar. Her emir kendi bölüğünün başında özel davul ve bayrakları ile sultanı bekler. Sultan yukarıda bahsettiğimiz şekilde bineklere atlanmış adamların önünde, kadılar da onların arkasında olmak üzere kabile ilerler. Yürüyüş esnasında müezzinler art arda tekbirler getirmektedirler. Sultanın hemen ardında meratibi yer alır.”⁴³

İbn Battûta, Seyahatnamesi’nde bayram günlerinde gerçekleşen ritüeller hakkında da şunları söylemektedir; “Hind bölgesinin adetine göre hükümdar hayvanına bindiğinde, bütün emirler meratibleriyle beraber kendi bineklerine kurulurlar. Merâtib: bayrak, davul, küçük boru, zurna ve merasime (Davul, enfâr, surnay) eşlik eden bir grup askerden oluşur. Hükümdarın önünde sadece mabeynciler, rehberler, müzisyenler, küçük davul taşıyan davulcular ve zurnacılar ilerler. Hükümdarın sağ ve sol tarafından kadılar kadısı, başvezir, ileri gelen devlet adamları ve yabancı misafirlerinden oluşan on beşer kişi yer alır. Ben sağ cenahta bulunanlar arasındaydım. Sultanın önünde ilerleyen arasında piyadeler ve rehberler bulunur. Arkasından sırmalı ipekten sancaklar ve davullar taşıyan develer gelir. Bu grubun ardından asker kullar, hükümdar yaranı, emirler ve halk yürür. Nerede konak verileceğini kimse bilmez, hükümdar nereden hoşlanırsa orada durulur. Hükümdarın çadırı kurulmadan kimsenin çadırı kurulmaz. Mola düzeninden sorumlu kişi herkesi yerine yerleştirir.”⁴⁴

Seyyahımız yine hükümdarın köşkünün bayram günü güzelce döşendiği, kıymetli süslerle bezetildiği, büyük salona bârka (bargâh) denilen büyük bir çadırın kurulduğundan bahisle bir dizi hazırlık, merasim ritüellerine değinmektedir. Tören için üst düzey yetkililer geldikten sonraki kısmı İbn Battûta şöyle nakletmektedir; “Sonra saz ve dans takımı getirilir. Evvela, o sene esir edilen Hindu reislerinin kızları gelip dans eder, şarkı söylerler. Sultan bu kızları kumandan ve muhterem misafirlere armağan eder! Daha sonra diğer Hindu kızları şarkı söyleyip dans ederler. Bunları da kardeşlerine, akrabalarına, kayınlarına ve bey çocuklarına bağışlar. Bu meclise sultan ikinci vaktinde gelir. Bayramın ikinci günü ikinci sonrasında tekrar bu şekilde kurulan meclise sultan yine iştirak eder. Şarkıcı dansözler de oynarlar. Hükümdar bu oynak kızları askerlik yapan memlûklerin başkanlarına verir! Bayramın üçüncü günü ise kendi akrabalarından evlenecek olanların nikahını kıyar; onlara hediye yağdırır. Dördüncü gün bütün hizmetçi erkek köleleri azat eder! Beşinci gün cariyeleri azat eder. Altıncı gün cariyeleri kölelerle evlendirir. Yedinci gün her yere yağmur gibi sadaka dağıtır.”⁴⁵

⁴² İbn Battûta, *er-Rihle*, 469; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 2/657.

⁴³ İbn Battûta, *er-Rihle*, 469; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 2/658.

⁴⁴ İbn Battûta, *er-Rihle*, 529; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 2/744.

⁴⁵ İbn Battûta, *er-Rihle*, 470, 471; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 2/660.

Sefer dönüşünde de bu şekilde törenlerin icra edildiğini aktaran İbn Battûta, birkaç katlı ahşap kubbelerin⁴⁶ inşa edilerek üzerlerinin ipekle örtüldüğünden bahisle, her katta gayet çekici giysi ve takılarla süslenmiş şarkıcı cariyelerin oturmakta olduğunu, bunların bir kısmının ise dans etmeyi iyi bildiğini söylemektedir.⁴⁷

İbn Battûta Hindistan'da kaldığı süre boyunca bir miktar da düğüne katılmış olmalı ki kitabında bunların oldukça tafsilatlı anlatımlarına yer vermektedir. Bunlardan birisi de sultanın kardeşinin düğünüdür. Sultan Muhammed Şah, Emir Seyfeddin'in, kızkardeşi ile evlenmesini isteyince şavnuvîs (evlendirme katibi) diye çağrılan Fethullah Bey'i düğünle ilgili harcamalara bakmaya memur eder. Düğün hazırlıkları bittikten sonra hükümdar, şarkıcılar prensi (emîrû'l-mutribîn) Şemseddin Tebrizî'yi getirmiştir. Bu şahısla birlikte kadınlı erkekli şarkıcılardan ve maharetli dansözlerden oluşan büyük de bir grup gelmiştir. Bunların sultanın köleleri olduğu ifade edilmektedir.⁴⁸ Bu durum da sarayda kabiliyetli köle ve cariyelerin müzikî ve raks eğitimi aldığı bir kurumun var olduğunu düşündürmektedir.

İbn Battûta, zıfaf gecesi öncesinde Arap asıllı bir yabancı olan Emir Seyfeddin'in burada hiçbir yakını bulunmadığı için hatunların onun çevresini sardıklarını, onu, kendisine ayrılmış mindere oturtuktan sonra sonra ellerine ve ayaklarına kına yaktıklarını bilahare başında çalıp oynadıklarından bahsetmektedir. Ertesi günü Melik Fethullah, gelinin yanında yer alan hatunlara ve çalgıcılara kese kese para ve renkli ipek kumaş dağıtmıştır. İbn Battûta, şarkıcılara kimsenin bir şey vermediğini, bunun da Hind adeti olduğunu ifade ettikten sonra onlara sadece düğün sahibinin ihsanda bulunduğunu eklemektedir.⁴⁹

Seyyahımız Delhi'nin bazı önemli yerlerini aktarırken kitabında, Dihli'nin dışında Dihli ile Dârülhilâfe arasında bir göletin bulunduğunu ve bu göletin Sultan Şemseddin Lelmiş'inkinden daha büyük olduğunu belirttikten sonra devamında şunları söylemektedir; "Etrafında tahminen kırk kubbe yer alıyor! Cıvarda çalgıcılar oturmaktadır. Onların oturduğu yere Tarbabâd⁵⁰ denilir. Burada çalgıcılara ait muazzam bir çarşı vardır. Ayrıca yine onlara ait büyük bir cami ve küçük mescitler bulunuyor. Orada oturan kadın sazencelerin Ramazan ayında cıvardaki mescitlerde

⁴⁶ İbn Battûta başka bir yerde Dihli şehri ile ilgili olarak şunları söylemektedir; "Şehir baştan başa donatılarak her biri dört kat olmak üzere ahşaptan onbir kubbe kuruldu. Her kata padişahın kölelerinden olan şarkıcı ve rakkaseler dolduruldu. Kubbelerin üstü, altı, içi ve dışı sırmalı ipek kumaşlarla bezenmişti... Kubbelere asılan, etrafa döşenen, filin ayağı altına serilen bütün kıymetli kumaşlar bir daha sultana iade olunmayıp çalgıcılara, kubbeleri yapan sanatkarlara, şerbet sunan hizmetkarlara ve diğer yardımcılarına veriliirdi"; bk. İbn Battûta, *er-Rihle*, 173; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 1/221.

⁴⁷ İbn Battûta, *er-Rihle*, 471; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 2/660, 661.

⁴⁸ İbn Battûta, *er-Rihle*, 483; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 2/678. Saray mutriblerinin emirine Emîrû'l-Mutribîn denilmektedir. Bu görevli düğün, bayram vs. törenlerde mutribleri organize ederdi. Delhi Türk Sultanlığı'nda ayrıca mutribe denilen kadın sanatçıları görev yaptıkları anlaşılmaktadır. Kadın sanatçılar harem bölümünde icra edilen eğlencelerde görev alıyor olmalıydı; bk. S. Haluk Kortel, *Delhi Türk Sultanlığı'nda Teşkilat (1206-1414)* (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2006), 170.

⁴⁹ İbn Battûta, *er-Rihle*, 483, 484; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 2/679; 680.

⁵⁰ Farsça eğlence ve rahatlama yeri. Bk. Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 2/786.

toplanarak teravîh namazı kıldıklarını duydum! Bunların namaz kıldırmak için özel imamları vardır. Kadın çalgıcıların sayısı bir hayli kabarıktır. Erkek şarkıcılar da böyle yaparmış (namazı bu tür özel mescitlerde kılarmış). Emir Seyfeddin Gadâ Mühennâ'nın düğün yemeğinde çalgıcıların dizleri altında birer seccade bulundurduklarını, ezanı duyar duymaz da abdest tazeleyip namaz kıldıklarına şahit oldum.”⁵¹

Hindistan seyahatinde Devletabâd'ı da ziyaret eden İbn Battûta, şehrin büyüklüğünün hükümdarlık merkezi olan Dihlî'ye benzediğini söyledikten sonra burasının bazı özelliklerini zikretmektedir. Devletabâd'ı anlatırken ele aldığı bir konu ise bir önceki zikrettiklerine benziyordu; “Devletabad'da da sadece kadın ve erkek şarkıcıların bulunduğu bir çarşı vardır. Oraya Sûk-ı Tarbabâd (Eğlence ve rahatlama çarşısı) denilir. Çarşıların en güzeli ve büyüğüdür. Bir sürü dükkan bulunuyor. Her dükkanın doğrudan sahibinin evine açılan bir kapısı vardır. Evin başka bir kapısı daha vardır. Dükkan olarak kullanılan mekan gayet güzel döşenmiştir. Ortadaki kocaman, beşik şeklindeki yükseltide türlü türlü ziyetlerle bezeli bir şarkıcı kadın oturmakta yahut kıvrılıp uzanmaktadır. Çevresindeki cariyeler beşiği sallamaktadırlar. Çarşının ortaya yerine altın yaldızlı muazzam bir kubbe çakılmıştır. Şarkıcıların emiri (baş sanatkar) her Perşembe günü ikinci namazından sonra önündeki hizmetkar ve köleleri olduğu halde oraya gelir kurulur. Daha sonra küme küme yanan şarkıcı dansöz hatunlar reisin huzurunda gün batıncaya kadar dans eder, şarkı söyler ve nihayet dağılırlar. Bu muazzam çarşıda namaz kılmak için mescitler de vardır. Ramazan ayında bu mescitlerde imamlar tarafından teravîh namazı kıldırılmaktadır. Hind ülkesinin gavur hükümdarlarından bazıları bu çarşıdan geçerken az önce bahsedilen şatafatlı kubbeye yönelir, dansözleri huzura çağırıp şarkı söyletirlerdi. Bir kısım Müslüman hükümdarlar da böyle yapmaktadır.”⁵²

Hindistan'da bir süre yaşayan İbn Battûta bu dönemde rastladığı ve duyduğu bazı hususlara dair bilgileri de kitabına almıştır. Zira o Hind hükümdarının ülkede ibadetlerini terk eden bazı kişileri idam ettirdiğinden bahsetmektedir ki ilginçtir idam edilenlerin arasında bir tane de şarkıcı vardır; “Hükümdar Tuğluk oğlu Muhammed Şah, namazın cemaatle kılınmasını emreder, cemaate gelmeyenlere ağır ceza verirdi. Aralarında biri şarkıcı olan dokuz kişiyi cemaati terke ettikleri için öldürmüştü. Sırf bu iş için çarşılara bekçi salar, namaz vaktinde pazarda gezenleri cezalandırırdı. Hatta halkı abdest ve namazın farzları konusunda sorguya çektirirdi.”⁵³

Hindistan'da bulunduğu süre zarfında cenaze merasimlerine de katılan İbn Battûta, buradaki cenaze ritüelleri hakkında da oldukça tafsilatlı malumat vermektedir.

⁵¹ İbn Battûta, *er-Rihle*, 440, 441; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 2/616.

⁵² İbn Battûta, *er-Rihle*, 559; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 2/782.

⁵³ İbn Battûta, *er-Rihle*, 486; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 2/684.

Meşhur seyyah kendi kızının vefatı sonrasında ritüelleri şöyle aktarmaktadır; “...Sind yöresinde karşılaştığımız Hâcib Şemseddin Huşencî ile Kadı Nizâmeddin Kervânî ve şehrin ileri gelenlerinden bir bölük adam benden önce kabre varmış, yerlerini alarak Kur’ân okumaya başlamışlardı. Dostlarımla beraber mezarın kıyısına oturdum. Onların ardından güzel sesli hafızlar Kur’ân okumaya başladılar. Onların da ardından kadı ayağa kalkarak kızım için bir mersiye okudu, sultanı öven cümleler söyledi. Hükümdarın adı geçince herkes ayağa kalkıyor, reveransta bulunup oturuyordu. Kadı gayet güzel bir dua yaptıktan sonra hâcible beraberindekiler herkese gülsuyu serptiler; sonra bardak bardak şerbet ve tenbül dağıttılar.”⁵⁴

İbn Battûta’nın bu ifadelerinden, sadece cenazelerde değil pekçok ortamda güzel sesli hafızların Kur’ân okumaları ve mersiye söylemeleri Hindistan’da bu ritüellerin oluşmasında büyük katkılarının olduğu anlamı çıkıyordu. Tabii olarak her ne kadar İbn Battûta, detaylarına yer vermese de bu hafızların mutlaka dönemin şartlarında makam ve mûsikî bilgilerine sahip oldukları ise fark edilmektedir.

İbn Battûta, Hindistan’da kadı olarak görev yaparken, Sultan Kutbeddin’in türbesini restore ettirerek, burada hatimciler denilen yüzelli hafız, seksen öğrenci, bir imam, birkaç müezzin, güzel sesli aşirciler (aşır okuyan)⁵⁵ meddâhîn (övgücüler) ile bunları denetleyecek katip ve muarrif adı verilen teşrifatçıların da yer aldığı bir kısım görevli tayin etmişti.⁵⁶ Bu atamalarda yukarıda da belirtildiği üzere kurumsallaşmanın olduğu anlaşılmaktaydı. Her ne kadar detay malumatı bulunmasa da bilhassa burada görevlendirilen şahısların seslerinin güzel olması, onların mûsikî bilgisine de sahip oldukları anlamına gelebilecekti.

Zira Hind hükümdarının, Çin’e gönderdiği hediyeler arasında dans ve şarkı söylemede uzman yüz Hindu cariyenin bulunması,⁵⁷ bunların eğitildiği müzik ve dansla alakalı bir kurumun varlığına dikkat çekmektedir. Ne var ki seyahatnamede buna dair herhangi bir malumata rastlanılmamıştır.

Seyahatine devam eden İbn Battûta, Hindistan coğrafyasında Mulaybar bölgesinde bulunan Kalikût’a gittiğinde, kendisini hükümdarın naibi Kulâc, şehirdeki tacirlerin reisi Şeyh Şihabeddin, kadı, İbrahim Şahbender ve nüfuzlu tacirlerin, kendi gemilerinde oldukları halde davul, zurna, boru ve sancaklarla kendisini karşıladıklarından bahsetmekte, “bu diyarda benzerini görmediğim müthiş bir tantana ile girdik limana” demektedir.⁵⁸

⁵⁴ İbn Battûta, *er-Rihle*, 518, 519; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 2/730.

⁵⁵ Kur’ân-ı Kerim’in bir cemaat içinde sesli olarak okunan ve genellikle orta uzunluktaki on ayet kadar olan bölümlerine Türkler arasında verilen ada aşır-ı şerif denilmektedir. Geniş bilgi için bk. Muhammed Eroğlu, “Aşır-ı Şerif”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1991), 4/24.

⁵⁶ İbn Battûta, *er-Rihle*, 534; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 2/751.

⁵⁷ İbn Battûta, *er-Rihle*, 542; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 2/758.

⁵⁸ İbn Battûta, *er-Rihle*, 572; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 2/805.

Kavlem şehrini ziyaret ettikten sonra ise İbn Battûta, Hinavr şehrine ulaşmış, burada Sultan Cemâleddin'in, Sendâbûr şehrini fethetmek için elli iki pâre gemi hazırlattığını öğrenmişti. Kendisi de hazırlıklarını tamamladıktan sonra bu fethe iştirak etmişti. Onun canlı tasviri ile şehre gemilerle saldırı şu şekilde anlatılmaktadır: "Bir Cumartesi günü beraber açıldık denize. Pazartesi akşamı Sendâbûr körfezine girdik. Şehir halkı mancınıkların başına geçmiş, savaş için tetikte bizi gözlüyordu. O geceyi şehrin açıklarında geçirdik. Sabahleyin gün ışıırken, davul, boru ve zurna sesleri arasında gemiler şehre doğru kaymaya başladılar. Karşı taraf gemilere mancınıklarla taş yağdırıyordu..."⁵⁹

16. Zîbetûlmehel (Maldivler)

Hindistan'dan bugün Maldivler olarak bilinen Zîbetûlmehel'e de geçen İbn Battûta burada bir süre kalacaktır. Bu süre zarfında katıldığı düğünlerdeki, gelin-güvey adetlerine değindiği gibi kaldığı tekkelerdeki bir kısım ritüellerden bahsetmeyi ihmal etmemektedir. Hz. Adem'in ayak izini ziyaret (Kadem-i Adem) eden dervişler için verilen ziyafet sonrasında güzel sesli hafızların Kur'ân okuduklarını, ardından semâ ve sûfi raksı icra edildiğini, ateşler yakıldıktan sonra da dervişlerin alevler üzerinde yürüdüğünü bu kısımda aktarmaktadır.⁶⁰

İbn Battûta Maldivler'de kaldığı süre zarfında kendisine teklif edilen kadılık görevini kabul etmiş, bu arada vezire bineksiz dolaşamayağını söylemiştir. Bu coğrafyada sadece vezirin atla dolaşabildiğini belirttikten sonra kendisinin de ata bindiğini ifade etmektedir seyyahımız. Ne var ki atla dolaşırken halkın şaşkın bir şekilde kendisine baktığını, hayretler içerisinde kendisini takip ettiğini görünce vezirden bu duruma bir son vermesini istemiştir. Vezir de bunun üzerine dunkura çaldırarak, hiçkimsenin İbn Battûta'yı takip etmemesi yönünde ilan yaptırmıştır. Seyyahımız dunkuranın bakır bir leğene benzediğini, bir demir parçası ile üstüne vurularak çalındığını belirtmektedir. Bir çeşit gong olarak değerlendirilebilecek olan bu müzik aletinin sesinin çok uzaklardan duyulduğunu, bir yandan vurulurlen diğer taraftan da duyurunun okunduğu ifade edilmektedir.⁶¹

Maldivler'de Ramazan ayını geçiren seyyahımız Ramazan bayramında da burada bulunmuş ve bizzat şahit olduğu bayram merasimlerini kayıt altına almıştır. İbn Battûta uzun uzadıya bu merasimi nakletse de biz burada konumuzla ilgili kısımlarını zikretmekle yetineceğiz. Seyyahımız bu törenlerde, diğer Hind merasimlerinde olduğu gibi davul ve zurnanın olduğunu şu cümlelerle ifade etmektedir; "... Davul, zurna ve borulardan oluşan bando grubu vezirin önünde ilerliyor, askerler önü ve arkayı tamamen kaplıyordu. Musallâ'ya varılıncaya kadar hep bir ağızdan tekbir getiriliyordu."⁶²

⁵⁹ İbn Battûta, *er-Rihle*, 577; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 2/815.

⁶⁰ İbn Battûta, *er-Rihle*, 589; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 2/831.

⁶¹ İbn Battûta, *er-Rihle*, 590; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 2/834.

⁶² İbn Battûta, *er-Rihle*, 591; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 2/835.

17. Cava

Bugün Güneydoğu Asya'da Endonezya'ya bağlı Sunda takım adalardan birisi olan Cava'yı da ziyaret eden İbn Battûta buradaki merasimlerden de bahsetmektedir. Hükümdar Melik Zâhir'in selam merasimini aktarırken onun cülûs kubbesinin karşısında bir filin üzerine oturduğunu, üstünde süslü bir şaturun (gölgelik) olduğunu, sağına ve soluna tepeden tırnağa bezenmiş ellişer fil ile yüzer at dizildiğini zikrettikten sonra bunların nevbet (nöbet, bando) atları olduğunu söylemektedir. Daha sonra hashacıbiler (özel mabeynciler) hükümdarın huzurunda ayağa kalkıp öylece dikilmişler, nihayet sadece erkek müzisyenlerden oluşan bir saz takımı huzura çıkarak şarkılar söylemiştir. Bu arada üstünde ipek örtü, ayaklarında altın halka bulunan ve sırmalı ipekten dizginleriyle dikkat çeken küheylanlar getirilerek sultanın önünde acayip bir şekilde oynatılmışlardır. Merasimde bulunan İbn Battûta, atların oynayışına çok şaşırdığını belirttikten sonra buna benzer bir oyunu Hind hükümdarının yanında gördüğünü ifade etmiştir.⁶³

Cava'dan bindiği gemiyle uzun bir yolculuğa çıkan İbn Battûta, bindiği gemi ve içindeki tayfalardan bahsederken de, dönemin deniz seyahat kültürüne dair önemli ipuçlarını bize sunmaktadır. Gemideki kürekçilerin güzel ve uyumlu seslerle çoğunlukla "la'la, la'la" şeklinde ifadelerle şarkılar söylediklerini belirtmektedir.⁶⁴ Bizdeki denizcilerin "Heya mola"⁶⁵ türkülerinde olduğu gibi bu coğrafyada geniş bir denizci kültürünün olabileceğini bize hatırlatmaktadır.

18. Sumatra

İbn Battûta Çin seyahati sonrasında dönüş yolunda Sumatra'ya uğrayarak, hükümdar Melik Zâhir'in oğlunun düğününe katılmıştır. Seyyahımız gelinin damada doğduğu gün demek olan Cilve Gününe dair şu kayıtları eserinde zikretmektedir; "...Köşkün iç kısmından buraya dek yürüyerek gelen gelinin yüzü açıldı. Beraberinde hükümdar, ümera ve vüzera hatunlarından kırk kadarı yürüyor, onun kuyruğunu tutuyorlardı. Bu kadınların yüzleri açıldı; soylu yahut avam, kadın yahut erkek orada bulunan herkes tarafından seyredilmekteydiler. Yüz açmak buralı kadınların her zamanki hali değildir, sadece kız everme gününde böyle yapar. Gelin, önünde kadın-erkek karışık çalıp oynayan eğlence grubuyla (tarab) büyük koltuğa çıktı. Sonra başında tacı, altında tahtı, süslü bir fil sırtında damat geldi..."⁶⁶

19. Çin

Çin ülkesinde Kancanfû şehrine varan İbn Battûta, burasının güzel bir şehir olduğundan bahisle şehre yaklaştıklarında kadı, şeyhülislam ve tacirlerin

⁶³ İbn Battûta, *er-Rihle*, 621; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 2/882, 883.

⁶⁴ İbn Battûta, *er-Rihle*, 626; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 2/887.

⁶⁵ Muzaffer Sarısözen'in Sarı Recep'ten 09.10.1942 tarihinde derlediği "Hep beraber başlayalım Ayva turuncu aşlayalım" isimli bir türkü halen TRT Repertuarında bulunmaktadır. Ayrıca bk. Fatih Erkoçoğlu, *İbn Battûta'nın Yolunda* (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2023), 148.

⁶⁶ İbn Battûta, *er-Rihle*, 651; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 2/918.

beraberlerinde bayraklar, davullar, büyük borular, zurnalar ve saz takımı olduğu halde kendilerini karşıladıklarını söylemektedir.⁶⁷

Hansâ'yı ziyaretinde ise İbn Battûta bu şehri, yeryüzünde gördüğü en büyük şehir olarak nitelendirmektedir. Çin'e özgü şehircilik düzeniyle inşa edilen bu şehir altı semte bölünmüştür. Buraya ulaştığında Kadı Fahreddin, Şeyhülislam ve Osman b. Affân'ın çocukları -bunlar oralı Müslümanların büyükleridirler- yanlarında beyaz bayrak, davul, zurna ve büyük borularla İbn Battûta ve maiyyetindekileri karşılamışlardı. Ayrıca şehrin beyi de yakın adamlarıyla onları karşılamaya gelmişti.⁶⁸ Şehirde Dârü'l-Emir olarak zikredilen dördüncü semte varan İbn Battûta, burada Büyük Emir Kutay'ı (Hulatay) ziyaret etmişti. Çin'in emirülümerası (beylerbeyi) olduğunu söylediği bu şahsın kendisini üç gün misafir ettiğinden bahseden seyyah, onun oğlunu kendileriyle gezmesi için gönderdiğini de eklemektedir. İbn Battûta bu şehirde kaldığı bir gün körfezde bulunan harraka⁶⁹ denilen bir tekneye binmiş, beyoğlu da içinde özel bir saz takımı ve müzik grubunun olduğu başka bir tekneyle kendilerine katılmıştır. Bu saz heyeti teknedekilere Çince, Arapça ve Farsça şarkılar söylemişlerdir. Seyyahımız beyoğlunun Farsça şarkılar söylenmesinden çok hoşlandığını, sanatçıların da bu dilden şarkılar icra ettiklerini, onun sanatçılara defalarca emrederek şarkıların tekrar tekrar söylenmesini istediğini nakletmektedir. İbn Battûta teknede müsikî icra edilirken "onların ağızından kaptım garip bir makamda söylenen şu dizeleri" diyerek şu şarkı sözlerine yer vermektedir:

Farsçası:

Tâ dil be mihnet (be mahabbet) dâdiyem,
Der bahr-i fikr oftadiyem
Çûn der nemâz istâdiyem
Gavî be mihrâbem enderiyem⁷⁰

Türkçesi:

Gönlü derd-i aşka saldıktan beri
Bir kaygu okyanusu yuttu beni
Vaki erişub namaza durduğumda
Can gelir canıma mihrap içeri

⁶⁷ İbn Battûta, *er-Rihle*, 637; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 2/904, 905.

⁶⁸ İbn Battûta, *er-Rihle*, 639; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 2/906, 907.

⁶⁹ Güvertesinde ateş topu atan aletlerin bulunduğu hızlı ve orta boylu tekne; bk. Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 2/908.

⁷⁰ İbn Battûta, *er-Rihle*, 640, 641; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 2/909. Farsça şiirin sahibinin Sadî Şirâzî olduğu belirtilmektedir; bk. Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 2/915.

20. Mali

İbn Battûta Mali yolculuğunda, burada düzenlenen bir kısım merasimler hakkında bahsederken mûsikîye dair şu kayıtlara yer vermektedir; “...Hükümdar oraya geçtiğinde hemen pencerelerin birinden ipek püskül çıkartılır. Bu püsküle Mısır işi çizgili bir mendil bağlanmıştı. Halk mendili görünce davullar çalınır, zurnalar öttürülür...”⁷¹ İcra edilen merasimi anlatmayı sürdüren seyyahımız; “Askerler, valiler, genç hizmetkarlar Messûfeliler ve diğerleri büyük dairenin dışında gepgeniş, ağaç dolu bir alanda otururlar. Her kumandanın önünde mızraklı, yaylı, davullu zurnalı adamlar yer alır. Onların zurnaları fildişindendir. Ayrıca kamış veya kabaktan yapılan değneklerle çalınan ve garip sesler çıkaran çalgılar bulunur her birinde.” dedikten sonra bunların dışında hükümdarın önünde altın ve gümüş kanâbir bulunan şarkıcıların yer aldığını zikretmektedir.⁷² Kanâbirin mandolin gibi iki telli bir saz ve Fas’ın ulusal çalgılarından birisi olduğunu da burada belirtmekte fayda vardır.⁷³

Sonuç

İslâm tarihi kaynaklarında zikredilen pekçok olayın meydana geldiği mekanlardaki değişim ve gelişme, şehirler hakkındaki malumat ve kurumlardaki gelişmeleri seyyahların notlarından öğrenebilmekteyiz. Seyahatnameler bize detaylar noktasında çok büyük katkı sunabilmektedir. Bilhassa Ortaçağın en önemli seyyahı olan İbn Battûta’nın kayıtları yaşadığı dönemin canlı şahiti olarak bize çok kıymetli bilgiler vermektedir. İbn Battûta eski dünyanın Avrupa dışındaki coğrafyaları hariç hemen hemen birçok yerini ziyaret etmiştir. Bu yerlerin arasında bir kısmı sadece birkaç gün ve hafta kaldığı kısa uğrak yerleri olduğu gibi Hindistan ve Zîbetülmehel gibi uzun süre yaşadığı mekanlar da bulunmaktadır. İbn Battûta’nın notlarında gezdiği ve gördüğü yerlerde şahit olduğu düğün, bayram ve askerî merasimler önemli bir yekunu tutmaktadır. Tabi olarak bu merasimler içerisinde yer alan mûsikî ve eğlenceye dair malumat yukarıda kısa hatlarla verdiğimiz gibidir. İçerisinde tekrarlar olsa da coğrafyalara göre ve kronolojik olarak ele almaya çalıştığımız bu malzemeyi şu şekilde tasnif etmemiz imkan dahilindedir.

Burada ilk söylemek istediğimiz husus bir kere mûsikînin helal ya da haram olduğuna ve dahi mûsikî nazariyatına dair herhangi bir bilginin İbn Battûta’nın Seyahatname’sinde zikredilmediğidir. İbn Battûta’nın kayıtlarından Arap coğrafyasında şehir kültüründe ve kervan yolculuklarında hudâ denilen eski Arap mûsikîsinin yani devci ezgilerinin devam ettiği anlaşılmaktadır.

Tabihane, nevbet ve merâtip adları altında Ortaçağ Türk ve İslâm devletlerinde hükümdarlık alametlerinden olan nevbetin muhtelif İslâm ülkesinde varlığı devam ettiği onun kayıtlarında yer alan mebzul miktarda örnekten fark edilmektedir.

⁷¹ İbn Battûta, *er-Rihle*, 692; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 2/966.

⁷² İbn Battûta, *er-Rihle*, 693; Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 2/967.

⁷³ Aykut, *İbn Battûta Seyahatnamesi*, 2/985.

Bilhassa Mısır, Irak, Mogadişu, Hindistan, Maldivler, Çin ve Mali vs coğrafyalarda muhtelif tören ve merasimlerde bando takımlarının yoğun bir şekilde kullanıldığı kayıtlara yansıdığı gibi bando takımlarında kullanılan aletlerin isimleri de sıklıkla metin içerisinde zikredilmiştir.

İbn Battûta'nın notlarında yer alan muhtelif şehirlerdeki cenaze, ölüm vesaire ritüelleri arasında güzel sesleri ile Kur'ân okuyan hafızların varlığı, bu coğrafyalarda zaman içerisinde dinî mûsikî alanında ciddi bir geleneğin oluştuğunu göstermektedir. Ne var ki buralarda icra yapanların nasıl bir eğitim aldıkları, hangi süreçlerden geçtiklerine dair elimizde yeterli malumat bulunmamaktadır. Ayrıca mübarek geceler olarak zikredilen mevlit kandilleri ve diğer gecelerin İslâm coğrafyasının hemen her yerinde coşkulu bir şekilde kutlandığı seyyahımızın notlarına yansımıştır.

Onun ziyaretlerinde konakladığı mekanlar olması bakımından tekke ve zaviyeler, eserinde çok daha fazla detaylandırılarak anlatılan mekanlar olmuştur. Buna bağlı olarak da bu tarikatların mûsikî birikimlerinin olduğu, icra ettikleri sema ve rakslarının bulunduğu bilgisi de İbn Battûta'nın eserinde yer almaktadır.

Seyyahın gezdiği coğrafyalarda başta mübarek gün ve gecelerin halka ilanında olmak üzere muhtelif duyuruların icrasında davul, zurna, nefir, bûk ve dunkura gibi üflemeli ve vurmali mûsikî aletlerinden istifade edildiği anlaşılmaktadır.

İbn Battûta'nın uzun yıllar yaşadığı ve eserinde oldukça fazla malumata yer verdiği Hindistan'la ilgili anlatımlarının genelde merasimler özelde mûsikî ve eğlence kültürünü ihtiva etmesi bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahip olduğu burada belirtilmelidir. Mûsikî sanatıyla geçinenlerin müstakil çarşılarının -belki de bugün özel eğlence mekanı olarak adlandırılabilir olan- bulunduğu bilgisi diğer coğrafyalara göre büyük farklılık arz etmekle birlikte Hindistan'da ki bir kısım düğün ve merasimlerdeki eğlence boyutunun diğer coğrafyalara göre çok daha güçlü ve zengin olduğu hususu da burada zikredilmelidir. Buna ek olarak Hind ülkesinde özellikle sarayda mûsikî ve raks eğitimine dair kurumların bulunduğu fark edilmekle birlikte İbn Battûta'nın notlarında buna dair bir malumatın yer almadığı burada belirtilmelidir.

İslâm coğrafyasının bazı bölgelerindeki düğün eğlencelerinde erkek ve kadının karışık çalıp, oynaması söz konusu iken, Çin'in bazı şehirlerinde Arapça, Farsça şarkıların eşliğinde eğlence ortamlarının oluştuğu, diğer taraftan bu dillere ait söz ve müziklerin buralara kadar yayılmış olduğu dikkat çekici bir husustur. Diğer taraftan seyyahın Altınorda coğrafyasında bulunan Azak şehrinde dinlediği kavli ve mülemma'lar ise Türkçe'nin yanı sıra Arapça ve Farsça'nın yer aldığı yüksek bir edebi kültür muhitinin bu coğrafyada oluştuğunu göstermesi bakımından önemlidir.

İbn Battûta er-Rihle'sinde Maldivler'de rastladığı dunkura gibi bazı mûsikî aletlerinin tanıtımına yer verdiği gibi Mali bölgesinde imal edilen fildişinden imal edilen zurnaların varlığına dikkat çekmesi de kıymetlidir.

Son olarak kendi zamanında tarih, coğrafya ve edebiyat bilgisi yanı sıra etnografik, antropolojik ve sosyo kültürel hayata dair verdiği malumat ile büyük değer taşıyan İbn Battûta'nın Seyahatnâmesi'nin, seyyahın katıldığı ve bizzat şahitlik ettiği askerî merasimler ve düğünlerde mûsikî sanatına ve kültürüne, cenazeler, tekke ve zaviyeler ile mübarek gün ve gecelerdeki bir kısım ritüeller dolayısıyla da dinî mûsikîye dair mebzul miktarda malumatı ihtiva ettiği ve dönemin mûsikî kültürünün anlaşılmasında önemli bir boşluğu doldurduğu açıktır.

Kaynakça

- Ayaz, Fatih Yahya. *Memlûkler (1250-1517)*. İstanbul: İsam Yayınları, 2015.
- Aykut, A. Sait. "İbn Battûta". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 19/361-368. İstanbul: TDV Yayınları, 1999.
- Aykut, A. Sait. *İbn Battûta Seyahatnâmesi -Çeviri, İnceleme ve Notlar-*. 2 Cilt. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2004.
- Buzpınar, Ş. Tufan, "Surre". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 37/567-569. İstanbul: TDV Yayınları, 2009.
- Erkoçoğlu, Fatih. *İbn Battûta'nın Yolunda*. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2023.
- Eroğlu, Muhammed. "Aşr-ı Şerif". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 4/24. İstanbul: TDV Yayınları, 1991.
- İbn Battûta, Ebû Abdullah Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed b. İbrahim el-Kevâtî et-Tancî (ö. 770/1368-69). *Rihletü İbn Battûta Tuhfetü'n-Nüzzâr fî Ğarâibi'l-Emsâr*. haz. Talâl Harb. Beyrut, 2002.
- Kortel, S. Haluk. *Delhi Türk Sultanlığı'nda Teşkilat (1206-1414)*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2006.
- Kurtuluş Rıza. Pala, İskender. "Mülemma". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 41/537, 538. Ankara: TDV Yayınları, 2020.
- Özcan, Nuri. "Hânende". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 6/27. İstanbul: TDV Yayınları, 1997.
- Turabi, Ahmet Hakkı. *el-Kindî'nin Mûsikî Risaleleri*. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1996.